

Научная статья

УДК 81-25

DOI: 10.5281/zenodo.15301555

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СЛОВА В СПОНТАННЫХ МОНОЛОГАХ-ОПИСАНИЯХ: МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ЧАСТОТНОГО СПИСКА ДЛЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

© 2025 Се Жои

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID 0000-0002-4044-2458

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье анализируются высокочастотные слова спонтанных монологов-описаний на русском языке, записанных от 30 китайских и 20 русских информантов. Материалом для описания стало сюжетное изображение (комикс) Х. Бидструпа «Эликсир для волос», в качестве инструментов для анализа использовались программы Mystem 3.1 и AntConc 4.3.1. С их помощью были выполнены лемматизация и фильтрация стоп-слов, на основе чего был создан нормализованный частотный список лемм для дальнейшего лексического анализа. Обе группы информантов были сбалансированы по гендеру, психотипу и уровню владения русским языком (для китайцев), монологи были записаны на русском как родном или как изучаемом языке. Результаты проведенного анализа показали, что 60 % высокочастотных слов в монологах китайских и русских информантов совпали (например, *волосы* и *эликсир*), но китайцы значительно чаще использовали наречие степени *очень*, в то время как русские предпочитали такие конкретные существительные, как *зеркало* и *голова*. Различия объясняются, в частности, переносом с родного языка в речи китайцев, ограниченным владением вторым языком и стратегиями упрощения словарного запаса в условиях стресса при выполнении задания. Исследование подтвердило эффективность применения корпусного метода при анализе устной речи и предоставило эмпирические данные для межъязыкового сравнения и преподавания русского языка в иностранной аудитории.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, частотный список лемм, высокочастотные слова, устная спонтанная речь, монолог-описание, AntConc, Mystem, стоп-лист, корпусный менеджер.

Для цитирования: Се Жои. Высокочастотные слова в спонтанных монологах-описаниях: методика создания частотного списка для лексического анализа / Жои Се // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 92–102 . – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301555>.

Введение. Изучение языка как важного инструмента для передачи мыслей и эмоций в ходе межличностного общения является главной задачей лингвистики. Более того, «язык создан прежде всего для устного употребления» [1, с. 34]. Устная речь, как наиболее естественная и первичная форма языка, является базовой способностью человека, источником эволюции и развития языка, и «если и изучать какую-то грамматику ради грамматики, то следует изучать только грамматику живого, произносимого языка» [11, с. 14].

Монолог-описание (изображения, обстановки в комнате, вида за окном, внешнего вида человека и т.п.) является одной из типичных форм речевого поведения говорящего. Такой монолог, с одной стороны, в значительной степени лингвистически мотивирован изображением как исходным стимулом и, соответственно, ограничен тематически, что влечет за собой употребление особого рода конструкций и соответствующей лексики.

С другой стороны, будучи неподготовленным, такой монолог обладает достаточно высокой степенью спонтанности и типичным набором соответствующих черт [5, с. 354]. Таким образом, изучение монологов-описаний как на родном, так и на изучаемом языке может не только выявить закономерности использования языка в конкретных ситуациях, но и предоставить важные «подсказки» для понимания взаимосвязи между языком, познанием и восприятием.

Высокочастотные слова, наиболее употребительные в повседневной речи, несут в себе ядерное значение и основные функции языка. Изучение высокочастотных слов не только помогает понять механизм работы языковой системы, но и дает важную теоретическую основу и практическое руководство для преподавания языка, составления словарей, обработки естественного языка и для других областей лингвистики.

По определению В.П. Захарова и С.Ю. Богдановой, лингвистический корпус – это представленный в машиночитаемом формате, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических или прикладных задач [3, с. 7]. В последние годы, в связи с бурным развитием корпусной лингвистики, методы анализа, основанные на реальных языковых и речевых корпусах, открыли новые перспективы и инструменты для исследования языка (см. подробнее [7]).

В настоящей статье основное внимание уделяется высокочастотным словам спонтанных монологов-описаний на русском языке. Целью работы является разработка метода построения частотного списка лемм с помощью таких инструментов корпусного анализа, как AntConc и Mystem, а также количественный и качественный анализ полученного списка высокочастотных слов с выявлением их лексико-грамматических характеристик в русских спонтанных монологах-описаниях.

Материал исследования. Источником материала для анализа в настоящей работе стали монологи-описания из корпуса «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ), созданного и разрабатываемого в Санкт-Петербургском государственном университете (см. о нем подробнее: [2]). Анализу были подвергнуты описания информантами сюжетного изображения (комикса) Х. Бидструпа «Эликсир для волос» [12], который включает 13 картинок и описывает историю мужчины, страдающего от потери волос и решившего исправить этот недостаток.

Корпус САТ содержит монологи на русском языке, записанные как от носителей этого языка, так и от иностранцев, изучающих русский, что позволяет проводить сравнительный анализ в разных аспектах изоморфных текстов, построенных разными говорящими.

Конкретным материалом для анализа стали 50 расшифрованных аудиозаписей на русском языке, записанных от 30 китайских (КИ) и 20 русских (РИ) информантов⁷. Все информанты – студенты или аспиранты СПбГУ в возрасте (на момент записи) от 18 до 28 лет. (см. подробнее: [8; 9; 10]). Обе группы были строго сбалансированы по гендеру (юноши/девушки) и психотипу (экстраверты/амбиверты/интроверты), а группа КИ – еще и по уровню владению русским языком (согласно [18]): более низкий уровень ТРКИ-2 и более высокий ТРКИ-3.

Создание частотного списка лемм. В настоящем исследовании были использованы методы корпусной лингвистики и на основе транскриптов аудиозаписей

⁷ Специально для данного исследования были записаны КИ №№ 21-30 и РИ №№ 15-20, а также расшифрованы записи КИ №№ 11-40 и РИ №№ 13-20. Остальные монологи – из корпуса САТ.

создан небольшой частотный список лемм, который позволяет более гибко и точно изучать языковые явления в конкретных речевых сценариях. В процессе создания корпуса использовались две программы обработки естественного языка: AntConc (версия 4.3.1) [19] и Mystem (версия 3.1) [21].

Лемматизацией в лингвистике называют процесс присвоения словоформам в тексте условных начальных форм. Для лемматизации в разных корпусах используют разные инструменты.

В целом ряде русских корпусов (НКРЯ, Открытый корпус и др.) для разметки используется разработанный Яндексом морфологический анализатор для русского языка Mystem, который может автоматически выполнять морфологическую разметку текстов в корпусе. С помощью данной программы можно быстро определить начальную форму (лемму) и часть речи русских слов в тексте в формате txt.

Программное обеспечение AntConc – это корпусный менеджер (поисковая система), разработанный Л. Энтони, профессором Университета Васэда в Японии. AntConc может выполнять поиск и анализ в одноязычных корпусах. В настоящем исследовании используются следующие три функции данной программы: 1) импорт стоплиста (списка «запрещенных» слов, которые не нужны для дальнейшего анализа); 2) создание частотного списка токенов; 3) генерация облака слов.

Процесс создания любого корпуса – это целый ряд процедур: токенизация, фильтрация, устранение дублей, морфологическая разметка, синтаксическая разметка, загрузка корпусных данных и др. [4, с. 77–78]. В связи с целью настоящего исследования этот процесс был значительно упрощен.

Для начала необходимо было расшифровать аудиозаписи в текстовую форму, объединить все тексты монологов в один документ, удалить специальные символы и преобразовать документ в формат txt.

Следующий шаг – лемматизация с использованием программы Mystem, что включало ряд конкретных операций. Ввести в командной строке первую команду, указывая путь к папке Mystem: `cd «путь к папке на компьютере»`. Вторая команда – запустить Mystem и вывести результаты в формате txt.: `mystem.exe input.txt output.txt -wld8`. Таким образом можно получить файл, содержащий только начальную форму слова (см. рис. 1).

Следует отметить, что поскольку анализируемые тексты представляют собой спонтанную устную речь, в них содержится много фрагментов, которые не поддаются автоматическому распознаванию с помощью программы Mystem. Места, отмеченные вопросительными знаками, необходимо было размечать вручную.

По разным причинам (незнание говорящим нужного слова, необходимость большего количества времени на обдумывание, реакция на сделанную ошибку и т. п.) в текстах часто встречаются обрывы или разрывы слов, которые затем повторяются целиком (*стри... [э-э стриждёт; элик... [э... [эликсир]*)⁹. В таких случаях считалось, что данная словоформа используется лишь один раз.

⁸ *-wld* – это сочетание режимов вызова Mystem: *-w* значит печатать только слова из встроенного словаря, *-l* – не печатать исходные словоформы, только леммы и грамеммы, *-d* – применить контекстное снятие омонимии [18].

⁹ Знаком «/» в расшифровках монологов отмечены физические паузы hesitation. (см. подробнее о hesitationных явлениях в спонтанных монологах: [10]).

```
{KI??}{эликсир}{для}{волос}{м}{м}{рано}{о}{один}{мужчина}{э}{ы}{у}
{он}{у}{он}{нет}{воло??}{сы??}{волос}{ов??}{н}{н}{э}{ы}{это}{о}{очень}{э}
{н}{г}{э}{ы}{э}{ы}{он}{очень}{грустно}{поэтому}{он}{н}{н}{пойти}{в}
{магазин}{и}{и}{хотеть}{покупать}{н}{н}{какой-то}{н}{н}{для}{я}
{растение}{я}{во}{ло??}{сова}{в}{магазин}{ы}{н}{н}{красивый}
{женщина}{ы}{н}{посовет??}{посоветовать}{он}{что}{кашель}{один}{у}
{ы}{н}{лекарст??}{о}{о}{один}{лекарство}{и}{и}{сказать}{что}{ы}{н}{это}
{очень}{полезный}{и}{и}{очень}{быстро}{это}{мужчина}{очень}{рад}
{очень}{рад}{и}{и}{взять}{э}{это}{лекарство}{домой}{ы}{н}{когда}{когда}
{он}{н}{вернуться}{домой}{он}{он}{сразу}{же}{ы}{н}{стира??}{стирать}
{голова}{и}{и}{ы}{н}{голова}{и}{и}{использовать}{этот}{лекарство}{и}
{после}{это}{он}{ы}{н}{уже}{ы}{н}{уже}{вечер}{и}{он}{ы}{н}{ложиться}
```

Рисунок 1. Вид транскрипта после лемматизации

После ручной доработки данный текст полностью лемматизируется и готов к импортированию в корпусный менеджер AntConc. Далее процесс можно переключить на функцию создания частотного списка (в этой версии он называется *word*) нажав внизу кнопку *start*, и система выведет список частотных слов данного текста (см. рис. 2)¹⁰.

	Type	Rank	Freq	Range
1	и	1	753	1
2	он	2	723	1
3	э	3	711	1
4	волос	4	333	1
5	н	5	331	1
6	в	6	226	1
7	что	7	215	1
8	а	8	201	1
9	на	9	150	1
10	ы	10	149	1

Рисунок 2. Топ-10 списка высокочастотных слов (лемм), сгенерированный AntConc 4.3.1 без использования стоп-листа

Видно, что большинство высокочастотных единиц (токенов) являются служебными, их поисковая значимость и исследовательская ценность (для лексико-грамматического анализа материала) невысоки, и для устранения такой «помехи» необходимо ввести стоп-лист – список «запрещенных» слов.

Построение стоп-листа. Для настоящего исследования стоп-лист включает в себя 6 категорий токенов: 1) служебные слова (предлоги, союзы, частицы); 2) полужнаменательные или незнаменательные глаголы *быть, являться, стать, становиться, иметь*; 3) местоимения; 4) паралингвистические элементы (*смех, вздох, кашель* и т.п.); 5) теговые слова, используемые для различения текстов монологов

¹⁰ Таблица со списком наиболее частотных лемм, созданная с помощью AntConc, разделена на 5 столбцов: порядковый номер, *Type* – собственно лемма, *Rank* – ранг леммы по частоте, *Freq* – абсолютная частотность и *Range* – число текстов, в которых встречается заданная лемма.

разных информантов (например, КИ или РИ); б) заполненные паузы хезитации (*би, э-э, м, н-н* и т.п.).

После создания стоп-листа в формате .txt можно вернуться в окно AntConc, последовательно нажать Settings – Global Settings – Tool Filters, отметить пункт Cluster/N-Gram/Collocate/Word/Keyword/Wordcloud Results галочкой и выбрать Hide words in file (см. рис. 3).

Рисунок 3. Инструкция по загрузке стоп-листа

Наконец, необходимо добавить стоп-лист и нажать Apply: в результате можно отфильтровать ненужные слова и сосредоточиться в процессе поиска на конкретных лексических или грамматических задачах, что делает результаты этого поиска более четкими и понятными (см. рис. 4).

Рисунок 4. Топ-10 списка высокочастотных слов (лемм), сгенерированный AntConc 4.3.1 после использования стоп-листа

В полученном частотном списке находятся уже только реальные слова, которые позволяют вывести анализ материала на лексико-грамматический уровень. Такие списки

были составлены и для материала в целом и отдельно для монологов-описаний русских и китайцев.

Количественный и качественный анализ высокочастотных слов. Поскольку количество русских и китайских информантов в эксперименте было различно, объем созданных частотных списков также различен (в списке РИ – 4701 токен, в списке КИ – 6284 токена). В результате невозможно сравнивать эти списки на основе только полученных цифр. Эту проблему можно решить с помощью функции plot в программном обеспечении AntConc. С помощью этой функции можно получить нормализованное значение частоты (NormFreq) – для облегчения сравнения и анализа между различными наборами данных. Сравнивая значения нормализованной частоты, можно напрямую определить частоту слова в двух текстах разного объема. Так, например, оказалось, что лемма *волос* в китайских монологах встречается чаще, чем в русских (см. рис. 5).

Рисунок 5. Инструкция по запросу нормализованной частоты в AntConc

Группу высокочастотных слов, подвергнутых дальнейшему анализу, составили по 20 единиц в каждом списке. Эти списки показаны в таблице 1.

Таблица 1. Списки 20 наиболее частотных слов в группах РИ и КИ

Китайская группа				Русская группа			
№	Слово (лемма)	Freq	NormFreq	№	Слово (лемма)	Freq	NormFreq
1	<i>волос</i>	222	35327.817	1	<i>волос</i>	111	23611.997
2	<i>очень</i>	80	12730.745	2	<i>голова</i>	43	9146.99
3	<i>эликсир</i>	56	8911.521	3	<i>расти</i>	42	8934.269
4	<i>расти</i>	53	8434.118	4	<i>эликсир</i>	34	7232.504
5	<i>длинный</i>	42	6683.641	5	<i>зеркало</i>	31	6594.342
6	<i>голова</i>	37	5887.969	6	<i>начинать</i>	31	6594.342
7	<i>замечать</i>	36	5728.835	7	<i>просыпаться</i>	31	6594.342
8	<i>быстро</i>	32	5092.298	8	<i>мужчина</i>	30	6381.621
9	<i>мужчина</i>	32	5092.298	9	<i>картинка</i>	29	6168.9
10	<i>один</i>	32	5092.298	10	<i>лысый</i>	28	5956.18
11	<i>сон</i>	31	4933.164	11	<i>домой</i>	25	5318.017
12	<i>просыпаться</i>	29	4614.895	12	<i>спать</i>	21	4467.135

13	день	27	4296.626	13	<i>очень</i>	20	4254.414
14	<i>домой</i>	27	4296.626	14	<i>ложиться</i>	19	4041.693
15	<i>купить</i>	27	4296.626	15	<i>видимо</i>	18	3828.973
16	<i>магазин</i>	25	3978.358	16	<i>конец</i>	18	3828.973
17	<i>зеркало</i>	24	3819.223	17	<i>магазин</i>	18	3828.973
18	<i>лысый</i>	23	3660.089	18	<i>приходить</i>	18	3828.973
19	<i>лекарство</i>	22	3500.955	19	<i>сон</i>	18	3828.973
20	<i>сразу</i>	21	3341.82	20	<i>видеть</i>	17	3616.252

Анализ показал, что 12 из 20 (60 %) самых частотных слов в двух списках полностью совпали (одинаковые слова выделены в таблице жирным шрифтом). Это показывает, что китайские и русские информанты ожидаемо использовали схожую лексику при описании одного и того же комикса. И этот же результат позволяет на первом этапе анализа не разделять монологи по группам информантов.

Эти совпадающие высокочастотные слова можно разделить на четыре части речи: существительные (*волос, голова, сон, зеркало, магазин, мужчина, эликсир*), глаголы (*просыпаться, расти*), наречия (*домой, очень*) и прилагательное (*лысый*).

В описании комикса доминируют имена существительные (58,3 % от 12 совпавших высокочастотных слов), которые ожидаемо связаны с его темой и напрямую отражают основные элементы сюжета: человек (*мужчина*), предметы (*эликсир, зеркало, волосы*) и место (*магазин*).

Из глаголов (16,7 %) ¹¹ ключевую роль в монологе-описании играют слова *расти* и *просыпаться*. Они тесно связаны с динамичным сюжетом комикса (*волосы дико растут; мужчина проснулся и обнаружил, что что-то случилось*). Использование глаголов свидетельствует о том, что информанты при описании комикса большое внимание уделяют развитию сюжета.

Наречия *домой* и *очень* служат для дополнения описания: *он довольный купил эликсир и идёт [домой] чтобы скорее его испробовать; волосы растут очень быстро; волосы начинают расти [слишком быстро] и становятся очень густыми*. Частое использование наречий (16,7 %) свидетельствует о том, что информанты внимательны к деталям и тону сюжета, особенно при описании результатов или масштабов действий.

Прилагательное *лысый* является важным словом в исследуемых описаниях (8,3%), напрямую относящимся к физическим особенностям главного героя. Это прилагательное играет ключевую роль при описании сюжета, помогая информантам более точно раскрыть образ этого героя.

Для расчета стандартного значения частоты выявленных 12 высокочастотных слов в списках РИ и КИ в работе был использован корпусный менеджер AntConc. Оказалось, что эти высокочастотные слова делятся на две группы. Слова в группе А более частотны в китайских монологах, а слова в группе Б – в русских (см. табл. 2).

Помимо списка высокочастотных слов, в таблице указано также соотношение значений нормализованных частот поисковых слов в различных списках. Видно, что есть показатель, который значительно выше других значений – 2.992. Это значит, что слово *очень* встречается в китайских описаниях гораздо чаще, чем в русских.

¹¹ Любопытно, что полученные на нашем материале данные по дистрибуции глаголов почти полностью совпали с данными по частотности глаголов не только в устной спонтанной речи, полученными на материале корпуса русского языка повседневного общения «Один речевой день» [13] (17,2 %), но и в письменной речи основного подкорпуса НКРЯ [17] (17,1 %) (см. об этом подробнее [6, с. 242–244]).

Таблица 2. Группировка 12 высокочастотных слов в группах КИ и РИ

Группа А		Группа Б	
Лемма	NormFreq КИ / NormFreq РИ	Лемма	NormFreq РИ / NormFreq КИ
<i>очень</i>	2.992	<i>зеркало</i>	1.727
<i>волос</i>	1.496	<i>лысый</i>	1.627
<i>сон</i>	1.288	<i>голова</i>	1.554
<i>эликсир</i>	1.232	<i>просьпаться</i>	1.429
<i>магазин</i>	1.039	<i>мужчина</i>	1.253
		<i>домой</i>	1.238
		<i>расти</i>	1.059

Причины такого явления можно условно разделить на несколько групп.

а. Влияние привычек языкового выражения.

Языковая конверсия: недостаточное владение русским языком приводит к тому, что при построении монолога-описания китайцы сначала делают это мысленно по-китайски и лишь затем переводят на русский. И здесь снова оказывается важной высокая частотность слова *очень*, соответствующие китайские наречия 很 (IPM 1,469.0, по данным частотного списка лемм) или 非常 (IPM 3,796.2, по данным частотного списка биграмм) [20], используемого для выражения степени в китайском языке.

б. Недостаточный уровень владения русским языком.

Даже на втором или третьем уровнях владения русским языком китайские информанты все же имеют ограниченный словарный запас и предпочитают использовать высокочастотное русское наречие *очень* (IPM 1286.8, по данным частотного списка лемм [16]), чем искать более сложные выражения.

в. Влияние среды изучения языка.

При изучении русского языка наречие *очень* является одним из ключевых слов, которые изучаются на ранних этапах (см.: [14; 15]), поэтому китайские информанты владеют им лучше и склонны использовать его в своей речи.

г. Влияние характера задачи.

Поскольку задача по описанию комикса выполняется спонтанно и устно, китайские информанты могут столкнуться с определенным языковым «давлением» и, таким образом, более склонны использовать знакомую, употребительную лексику для выполнения задания, а не рисковать, используя незнакомые выражения.

Видно, что все эти причины так или иначе связаны с общим недостаточным владением китайскими информантами русским языком и лишней раз свидетельствуют о существенной разнице в построении устного спонтанного монолога на родном и неродном языках.

Заключение. Основное внимание в настоящем исследовании уделено корпусному анализу высокочастотных слов в спонтанных монологах-описаниях на русском языке, как родном и как изучаемом. Целью работы стала разработка методики извлечения языковых признаков на основе реальных устных материалов, а также количественный и качественный анализ частотных списков слов (лемм), полученных с применением такой методики.

Анализ нормализованной частоты (NormFreq) на основе AntConc показывает, что китайские и русские информанты одинаково предпочитают 60 % высокочастотных слов (таких как *волос*, *эликсир* и *мужчина*), что подтверждает сильные ограничения

визуального повествования (монолога-описания) в основном словарном запасе; различия подчеркивают двойное влияние языковых способностей и культурного познания: из-за стратегии языковой конверсии (таких как миграция китайского 很; 非常 в русское *очень*) и ограничений выражения на изучаемом языке, китайские информанты используют наречие степени *очень* со значительно более высокой частотой (NormFreq в 2,99 раза выше, чем в русской группе), в то время как носители русского языка больше фокусируются на конкретных существительных или их особенностях (например, *зеркало* подразумевает динамическое наблюдение, а *лысый* напрямую относится к характеристикам персонажа), что отражает тонкую обработку контекстных деталей носителями языка.

Продолжение исследований в этом направлении и с применением предложенных инструментов может объединить психолингвистические и социолингвистические подходы для дальнейшего изучения глубокого влияния уровня владения языком, гендера, психотипа и культурного фона на устную речь.

Подводя итог, можно сказать, что благодаря методологическим инновациям и эмпирическому анализу данное исследование обеспечивает воспроизводимую техническую основу для исследования устной речи и открывает новые пути для дальнейшего изучения языковой сложности, межкультурной коммуникации и механизмов усвоения второго языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 416 с.
2. Богданова-Бегларян Н.В. Корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (SAT): изучение специфики русской монологической речи / Н.В. Богданова-Бегларян, О.В. Блинова, К.Д. Зайдес, Т.Ю. Шерстинова // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Вып. 21. Национальный корпус русского языка: исследования и разработки / Гл. ред. А.М. Молдован. Отв. ред. выпуска В.А. Плунгян. – М., 2019. – С. 111–126.
3. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов / В.П. Захаров, С.Ю. Богданова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: СПбГУ, 2013. – 144 с.
4. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов / В.П. Захаров, С.Ю. Богданова. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: СПбГУ, 2020. – 234 с.
5. Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Коллективная монография. Часть 1. Чтение. Пересказ. Описание / Отв. ред. Н.В. Богданова-Бегларян. – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2013. – 532 с.
6. Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Коллективная монография. Часть 2. Теоретические и практические аспекты анализа. Том 1. О некоторых особенностях устной спонтанной речи разного типа. Звуковой корпус как материал для преподавания русского языка в иностранной аудитории / Отв. ред. Н.В. Богданова-Бегларян. – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2014. – 396 с.
7. Котюрова И.А. Корпусные исследования с помощью сервиса AntConc в условиях работы в вузе / И.А. Котюрова // Язык и культура. – 2020, № 52. – С. 36–50. – DOI 10.17223/19996195/52/3.
8. Кун Ч. Специфика неподготовленного чтения на неродном языке (комплексное исследование на материале русской речи носителей китайского языка). Дис. ... канд. филол. наук. / Ч. Кун. – СПб., 2022. – 157 с.
9. Хан Н.А. Устные спонтанные монологи разного типа в коммуникативно-дискурсивном аспекте (на материале Звукового корпуса русского языка). Дис. ... канд. филол. наук / Н.А. Хан. – СПб., 2013. – 277 с.
10. Чэн Ч. Хезитации в русской устной речи носителей китайского языка / Ч. Чэн. – СПб.: Нестор-История, 2021. – 232 с.
11. Щерба Л.В. О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета / Л.В. Щерба // Избранные работы по русскому языку / Ред. М.И. Матусевич. – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 11–20.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Бидstrup Х. Комикс «Эликсир для волос» / Х. Бидstrup [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://bidstrup.ru/content/1103.html> (дата обращения: 10.03.2025).

13. Корпус русского языка повседневного общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ord.spbu.ru/> (дата обращения: 10.03.2025).

14. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение / Ред. Н.П. Андрушина 5-е изд. – СПб. : Златоуст, 2015. – 164 с.

15. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение / Ред. Н.П. Андрушина. 2-е изд. – СПб. : Златоуст, 2019. – 201 с.

16. Ляшевская О.Н. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка) / О.Н. Ляшевская, С.А. Шаров. – М.: Азбуковник, 2009.

17. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 10.03.2025).

18. Российская государственная система тестирования иностранных граждан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://testingcenter.spbu.ru/ekzameny/russia/trki.html> (дата обращения: 20.01.2025).

19. Anthony L. AntConc (Version 4.3.1) [Computer Software] / L. Anthony // Tokyo, Japan: Waseda University. – 2024. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.laurenceanthony.net/software/AntConc> (дата обращения 10.03.2025).

20. Da Jun. Chinese Text Computing. 2004. (на кит., англ. яз.) / Jun Da [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lingua.mtsu.edu/chinesecomputing> (дата обращения 10.03.2025).

21. MyStem (Version 3.1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/mystem/doc/ru/> (дата обращения 10.03.2025).

REFERENCES

1. Balli Sh. (1955). Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka [General Linguistics and Issues of the French Language]. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoi literatury. (In Russian).

2. Bogdanova-Beglarian N.V. (Ed.). (2013). Zvukovoi korpus kak material dlya analiza russkoi rechi: kollektivnaya monografiya. Chast' 1. Chtenie. Pereskaz. Opisanie [Speech Corpus as a Material for the Analysis of Russian Speech. Collective Monograph. Part 1. Reading. Retelling. Description]. St Petersburg: Philol. Faculty of St. Petersburg State University Press Publ. (In Russian).

3. Bogdanova-Beglarian N.V. (Ed.). (2014). Zvukovoi korpus kak material dlya analiza russkoi rechi: kollektivnaya monografiya. Chast' 2. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty analiza. Tom 1. O nekotorykh osobennostyakh ustnoy spontannoy rechi raznogo tipa. Zvukovoy korpus kak material dlya prepodavaniya russkogo yazyka v inostrannoy auditoria. [Speech Corpus as a Material for the Analysis of Russian Speech. Collective Monograph. Part 2. Theoretical and Practical Aspects of Analysis. Vol. 1. About Some Features of Oral Spontaneous Speech of Various Types. Speech Corpus as a Material for Teaching the Russian Language to Foreign Audiences]. St Petersburg: Philol. Faculty of St. Petersburg State University Press Publ. (In Russian)

4. Bogdanova-Beglarian N.V., Blinova O.V., Zaides K.D., & Sherstinova T.Yu. (2019). Korpus «Sbalansirovannaya annotirovannaya tekstoteka» (SAT): izuchenie spetsifiki russkoi monologicheskoi rechi [The "Balanced Annotated Textoteka" (SAT) Corpus: A Study of the Specifics of Russian Monologic Speech]. In: Ch. ed. A.M. Moldovan. Rep. ed. release V.A. Plungyan. Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova. Vyp. 21. Natsional'nyy korpus russkogo yazyka: issledovaniya i razrabotki [Proceedings of the V.V. Vinogradov Institute of Russian Language. Vol. 21. National Corpus of the Russian Language: Research and Development] (pp. 111–126). Moscow. (In Russian).

5. Cheng Chen (2021). Hezitatsii v russkoi ustnoi rechi nositelei kitaiskogo yazyka [Hesitations in Russian Oral Speech of Chinese Speakers]. Saint Petersburg: Nestor-Istoriya. (In Russian).

6. Khan N.A. (2013). Ustnye spontannye monologi raznogo tipa v kommunikativno-diskursivnom aspekte [Oral Spontaneous Monologues of Different Types in Communicative-Discursive Aspects]. PhD Thesis. Saint Petersburg. (In Russian).

7. Kong Chunxia (2022). Spetsifika nepodgotovlennogo chteniya na nerodnom yazyke [Specifics of Unprepared Reading in a Non-Native Language]. PhD Thesis. Saint Petersburg. (In Russian).

8. Kotyurova I.A. (2020). Korpusnye issledovaniya s pomoshch'yu servisa AntConc v usloviyakh raboty v vuze [Corpus Research Using the AntConc Service in University Settings]. In: Yazyk i kul'tura, 52, 36–50. <https://doi.org/10.17223/19996195/52/3> (In Russian).

9. Shcherba L.V. (1957). O sluzhebnoy i samostoyatel'nom znachenii grammatiki kak uchebnogo predmeta [On the Auxiliary and Independent Significance of Grammar as a Subject]. In: L.V. Shcherba. Selected Works on the Russian Language. Ed. By M.I. Matusevich (pp. 11–20). Moscow: Uchpedgiz. (In Russian).

10. Zakharov V.P., & Bogdanova S.Yu. (2013). Korpusnaya lingvistika: uchebnik dlya studentov [Corpus Linguistics: A Textbook for Students] (2nd ed.). Saint Petersburg: SPbGU. (In Russian).

11. Zakharov V.P., & Bogdanova S.Yu. (2020). Korpusnaya lingvistika: uchebnik [Corpus Linguistics: A Textbook] (3rd ed.). Saint Petersburg: SPbGU. (In Russian).

Поступила в редакцию 13.03.2025 г.

**HIGH-FREQUENCY WORDS IN SPONTANEOUS MONOLOGICAL DESCRIPTIONS:
METHOD OF CREATING FREQUENCY LIST FOR LEXICAL ANALYSIS**

Xie Ruoyi

The article analyzes high-frequency words of spontaneous monological descriptions in Russian, recorded from 30 Chinese and 20 Russian informants. The material for the description was a plot image (comic) by H. Bidstrup "Elixir for Hair". The programs Mystem 3.1 and AntConc 4.3.1. have been used as tools for analysis. With their help, lemmatization and filtering of stop words were performed, on the basis of which a normalized frequency list of lemmas was created for further lexical analysis. Both groups of informants were balanced by gender, psychotype and level of proficiency in Russian (for the Chinese). The monologues were recorded in Russian as a native or as a second language. The results of the analysis showed that 60% of high-frequency words in the monologues of Chinese and Russian informants coincided (e.g., *hair* and *elixir*), but the Chinese significantly more often used the adverb of degree *very*, while the Russians preferred such concrete nouns as *mirror* and *head*. The differences are accounted for, in particular, by the transfer from the native language in the speech of the Chinese, limited proficiency in the second language, and strategies for simplifying vocabulary under stress when performing a task. The study confirmed the effectiveness of the corpus method in analyzing oral speech and provided empirical data for cross-linguistic comparison and teaching Russian to a foreign audience.

Key words: corpus linguistics, frequency list of lemmas, high-frequency words, oral spontaneous speech, monological description, AntConc, Mystem, stoplist, corpus manager.

Се Жои.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант кафедры русского языка.

ORCID 0000-0002-4044-2458.

E-mail: xieruoyi@mail.ru.

Xie Ruoyi.

Saint Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russian Federation.

Postgraduate student of the Russian Language Department.

ORCID 0000-0002-4044-2458.

E-mail: xieruoyi@mail.ru.